

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista e terapeuta holístico. <https://henriquevieirafilho.com.br>

Henrique Vieira Filho destaca a importância e influência da cultura africana, da diversidade e miscigenação em seus trabalhos artísticos, em especial, no livro de fotografias "Les Brésiliens vus par les Brésiliens" (Os Brasileiros vistos pelos Brasileiros) e em suas pinturas, bem como nas artes marciais, sendo que a capoeira fez parte de sua adolescência.

Artigo publicado originalmente no Jornal O Serrano, em 18 de novembro de 2021 - 6281 - CXIII

Miscigenação E Diversidade

[Clique Aqui para download em alta resolução](#)

"African Marajoara" - Amanda Canela, com pintura corporal e fotografia por Henrique Vieira Filho para o livro "Les Brésiliens vus par les Brésiliens"

Faz alguns anos participei com meus trabalhos fotográficos, do livro "Les Brésiliens vus par les Brésiliens" (Os Brasileiros vistos pelos Brasileiros), lançado em Paris.

DIVINE ACADÉMIE DES ARTS LETTRES ET CULTURE
a le plaisir de vous convier au lancement du livre d'art
AU CARROUSEL DU LOUVRE

INVITÉ D'HONNEUR
MIRO

HOMMAGE: MILTON NASCIMENTO ET ZEZÉ MOTTA

LANCEMENT DU LIVRE AU SALON "ART SHOPPING"
Le 21 Octobre 2016 de 20 h à 22 h - Stand B 17 - Divine Académie.

CARROUSEL DU LOUVRE
99, rue de Rivoli - 75001 - PARIS - Métro Palais Royal

E-mail: divapavesi@gmail.com
www.divineacademic.org - www.divinemagazinetv.blogspot.fr

BEL SAFFÉ
NANDO ET GEMBARÃES
TARCISO ALBUQUERQUE
HENRIQUE VIEIRA FILHO
CRISTINA AÇAPE
CAMILA BELLEZA
TIAGO AREIA
GUIDHA CAPPELO
VILDENE ANDRADE
REJANE MENEZES
ARLETE BRITO
CELSO LOBO
JANSEN DAVIDSON TITO
MARCOS ROSA
ELISEU PEREIRA
RODRIGO CHADI
GILVANO GUSMÃO DE SOUZA
ALVARO TOLEDO LEME
ANDRÉE GUTTUS
LEHA FLORENCIO
JORGE HENRIQUE PAUL
CARLOS VIEIRA
CILANO SIMÕES
EVERALDO LIMA D'ALVERGA
ALYSSON GIBREONY
AUGUSTO BIRLE
JOSE CARLOS DA SILVA
NOILTON PEREIRA DE LACERDA
COMANDANTE MARCOS RABELLO
FELIPE GONÇALVES
DIEGO COGO
GEOGE DI SANTI
ADRIANO GONÇALVES
LEUS FERREIRA PAVESI
BAR DA LAG

Livro “Les Brésiliens vus par les Brésiliens” (Os Brasileiros vistos pelos Brasileiros), com artes de Henrique Vieira Filho

O tema que escolhi é o título deste artigo, pois, neste meu projeto, o biotipo étnico de cada indivíduo, ainda que possa predominar em uma direção, jamais nega a miscigenação de nosso povo e a orientação de vida de cada um, que transcende a própria tradição ancestral.

No citado livro de fotografias, retribuí à França um favor que ela me fez na adolescência: o contato com a **cultura afro-brasileira!**

Cerimônia de Premiação ao Artista Henrique Vieira Filho pelo Livro “Les Brésiliens vus par les Brésiliens” (Os Brasileiros vistos pelos Brasileiros)

A atriz Zezé Mota foi uma das homenageadas pela Revista Divine na Cerimônia de Premiação ao Artista Henrique Vieira Filho pelo Livro “Les Brésiliens vus par les Brésiliens” (Os Brasileiros vistos pelos Brasileiros)

Assista no Youtube: https://youtu.be/rQfYR_O5C_g

Quando adolescente, me identifiquei com uma forma de luta francesa, chamada *Savate*, técnica que foi inicialmente praticada por marinheiros e chegou a ser a arte marcial militar oficial daquele país, no século XIX. Autodidata e sem ter onde aprofundar na técnica, fui acolhido em outra linha marcial com muitos movimentos semelhantes e que, na verdade, é de origem anterior e bem brasileira: a **Capoeira**.

Entre os anos 80 e 90. o Brasil estava, literalmente, exportando Capoeira para o mundo todo, em especial, aos EUA. Desde seriados de televisão, como “Kung Fu”, até filmes inteiros sobre o tema (por exemplo: “Esporte Sangrento”), pudemos assistir a havaianos, mexicanos, afro-americanos e até “alienígenas” (série Stargate - SG1) encarnando capoeiristas!

Enquanto alguns podem interpretar que tiveram sua cultura usurpada, outros levarão em consideração fatores positivos, como a divulgação a um público amplo e

a abertura de postos de trabalho para capoeiristas que coreografaram e ensinaram a arte aos atores e dublês.

Exposição Diversidade 2021 - Artista Visual Henrique Vieira Filho em uma roda de Capoeira com a Academia Raça e Fundamento Visuais e Capoeira
Assista em https://youtu.be/_WEldKlpdAg

É delicada a distinção entre apropriação cultural e a admiração e reverência sinceras.

Como artista visual e psicoterapeuta apaixonado pelas mais variadas tradições seculares e histórias mitológicas, acredito que toda Cultura deve ser conhecida e compartilhada.

No Brasil, é comum caucasianos reverenciando o Candomblé, afrodescendentes praticantes de tai-chi-chuan, orientais atuando com xamanismo...

Várias de minhas pinturas e fotografias representam a pluralidade cultural de que somos compostos. Uma das telas que estará na **Exposição Diversidade**, é a *African Gioconda*, onde temos a beleza da etnia afro estampada tanto em uma moderna *Mona Lisa*, quanto nos grafismos, inspirados nos tecidos artesanais africanos.

Henrique Vieira Filho e sua obra African Gioconda, sendo entrevistado por Carlos Alberto Valentino, na inauguração da Exposição Diversidade, em homenagem ao Dia Da Consciência Negra.

Assista no Youtube: <https://youtu.be/gwqZei58CVs>

Making Of - Arte Em Tempo Real - Performance do Artista **Henrique Vieira Filho** com pintura corporal e projeções de grafismos étnicos. Ensaios para novas pinturas em tela da **Coleção Giocondas**.

A miscigenação é uma das marcas de nosso país, inclusive, nas Artes: nossas músicas, danças, culinária, literatura, língua

Um ótimo símbolo de integração cultural é o nosso brasileiríssimo **Saci**: de nossos índios, ele herdou o poder de comandar o vento e a magia, enquanto os europeus lhe presentearam com a baixa estatura, as travessuras e o gorro vermelho dos trasgos (duendes) e, por fim, nossos afrodescendentes acrescentaram a esperteza, a cor da pele e a perda de uma das pernas, de tanto jogar capoeira.

[Clique Aqui para download em alta resolução](#)

Pintura "Birth Of The Saci", em exposição de 20 a 25/11, no Mercado Cultural

Assista no Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=JHrZjhKGFgl>

Artwork: "*Birth Of The Saci*" - Artist: Henrique Vieira Filho - Tela: O Nascimento Do Saci Pererê

Em tupi-guarani, "perereca" é designação para tudo que se locomove aos saltos.

Já o termo "saci" é uma onomatopéia, ou seja, uma palavra idêntica ao som a se descrever, no caso, o canto (que também é seu nome...) de um certo pássaro muito arisco, difícil de ser visto, fácil de ser ouvido, enquanto exclama, continuamente: _
"Sa.. ci... sa...ci... sa...ci...".

Neste dia 20/11/2021 (sábado), às 10hs, no **Mercado Cultural** (Serra negra/SP), teremos algumas destas histórias, pinturas e fotografias, além de uma **apresentação de capoeira**, tudo com entrada franca. Você, leitor, é nosso convidado!

Homenagem ao Dia Da Consciência Negra, com a Exposição "Diversidade": Abertura às 10hs, dia 20 de novembro de 2021, no Mercado Cultural: Praça XV de Novembro - Estância Suíça, Serra Negra - SP - Entrada franca

A exposição permanece aberta do dia 20 ao 25 de novembro

Apoio: Prefeitura Municipal de Serra Negra

Exposição Diversidade 2021 - Artes Visuais e Capoeira
Assista em <https://www.youtube.com/watch?v=JDxLqa8Mktc>